

SANOAT PECHLARIDA QO'LLANILADIGAN GAZ YONDIRGICHLARDA YOQILG'INING YONUV JARAYONLARINING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQISH

Xalmanov Aktam Toshquvatovich

Samarqand davlat arxitektura–qurilish universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor.

Aymatov Rustam Ruzibayevich

Samarqand davlat arxitektura–qurilish universiteti, katta o'qituvchi.

Annotasiya. Ushbu maqolada gazni yoqish jarayonlarini raqamli modellashtirish texnikasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish, shuningdek amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga bag'ishlangan. Sanoat pechlarida gaz yoqilg'isining yonish samaradorligini oshirishda energotejamkor gaz yondirgich yaratishda va sinab kurishda lazer spektral usuldan foydalanish ishlab chiqilgan. Gaz va havo sarfi bo'yicha olingan tajriba natijalari qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg'isini yoqish jarayonida qo'llashda hisobga olingan.

Kalit so'zlar: yonish jarayoni, yonish samaradorligi, matematik model, raqamli modellashtirish, chiziqli regressiya, gaz aralashmalari, turbulent oqim.

Аннотация. Данная статья посвящена разработке и апробации методов численного моделирования процессов горения газов, а также их применению при решении практических задач. Применение лазерного спектрального метода было развито при создании и испытаниях энергоэффективной газовой горелки для повышения эффективности сгорания газового топлива в промышленных печах. Полученные экспериментальные результаты по расходу газа и воздуха были учтены в процессе сжигания газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов.

Ключевые слова: процесс горения, эффективность горения, математическая модель, численное моделирование, линейная регрессия, газовые смеси, турбулентное течение.

Abstract. This article is devoted to the development and testing of techniques for numerical modeling of gas combustion processes, as well as their application in solving practical problems. The use of the laser spectral method was developed in the creation and testing of an energy-efficient gas burner for increasing the combustion efficiency of gas fuel in industrial furnaces. The experimental results obtained on gas and air consumption were taken into account in the process of burning gas fuel in industrial furnaces producing building materials.

Keywords: combustion process, combustion efficiency, mathematical model, numerical modeling, linear regression, gas mixtures, turbulent flow.

Kirish: Yonish jarayonlari tabiatda va texnologiyada juda keng tarqalgan. Metallurgiya, qurilish materiallari, elektr energiya ishlab chiqarish, issiqlik ta'minoti va transport kabi ko'plab sanoat sohalorida gazni yoqish jarayonlari qo'llaniladi. Bunday tizimlarning rivojlanishi va samaradorligini oshirish yonish jarayonini va tegishli jarayonlarni batafsil o'rganmasdan mumkin emas. Murakkab jarayonlarni eksperimental o'rganish juda qimmat, ko'p vaqt talab qiladi va texnologik tizimlarni loyihalash va optimallashtirishda ko'pincha erishib bo'lmaydi. Shu sababli, hisoblash suyuqliklari dinamikasi usullari sanoatda tobora keng tarqalmoqda [1-2,10].

Ushbu maqolada gazni yoqish jarayonlarini raqamli modellashtirish texnikasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish, shuningdek, uni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga bag'ishlangan. Gazning yonishini modellashtirish hisoblash suyuqliklari dinamikasi uchun eng qiyin muammolardan biridir, chunki bu ko'p komponentli gaz aralashmalarining turbulent oqimlarida issiqlik, massa almashinuvi va kimyoviy jarayonlarning birgalikdagi ta'siri bilan belgilanadigan murakkab jarayon hisoblanadi. Gazni yoqish jarayonini mos ravishda tadqiq qilish uchun ushbu jarayonlarning kombinatsiyasi hisoblash modelida ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishini talab qiladi.

Ekologik talablarning ortib borishi va issiqlik elektr stansiyalarining samaradorligini oshirish zarurati bilan bog'liq holda, murakkab fazoviy geometriyaga ega

bo'lgan real birliklarga nisbatan issiqlik va massa uzatish jarayonlarini o'rganish uchun matematik modellashtirish usullaridan foydalanish tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Kanallardagi oqimlarni modellashtirishda odatda dekart yoki silindrsimon koordinatalardan foydalaniladi, bu esa umuman olganda, geometrik jihatdan oddiy sohalarda yechilishi kerak bo'lgan muammolar sinfini cheklaydi.

Hodisa va jarayonlar orasidagi bog'lanishlar odatda bir va ko'p o'zgaruvchili, chiziqli yoki chiziqsiz bo'lishi mumkin. Avvalo, bir o'zgaruvchili, ya'ni oddiy chiziqli bo'lgan holni qaraylik. Oddiy chiziqli regressiyani $y=b_0+b_1x$ ko'rinishdagi qat'iy funksiyadan farq qilish uchun quyidagicha belgilaymiz:

$$Y = b_0 + b_1 * x \quad (1)$$

Kuzatilgan yoki tajribaviy ma'lumotlar asosida ushbu emperik formulani qurish quyidagi ikki bosqichda amalga oshiriladi. Aytaylik, x faktorning har bir qiymatiga y natijaviy ko'rsatgichning biror qiymati mos keladigan bo'lsa va quyidagi 1-jadvalda ifodalanadi:

1-jadval

X	X ₁	X ₂	X _i	X _n
Y	Y ₁	Y ₂	Y _i	Y _n

1-jadval asosida emperik formulani, ya'ni regressiya funksiyasini topish uchun birinchi navbatda tajribaviy ma'lumotlarni grafigi bilan nazariy funksiyalarning grafiglari taqqoslanib, regressiya tenglamasini shakli

tanlanadi. Ikkinchi navbatda esa tanlangan regressiya tenglamasidagi parametrlarning qiymatlari topiladi. (1) chizikli regressiyani grafik ko'rinishda 1- rasmdagidek ifodalash mumkin.

1-rasm. Chizikli regressiyaning grafik ko'rinishi.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, b_0 -regressiya chizig'ini ordinata o'qi bilan kesishish nuqtasini bildiradi.

$b_1 = \tan \gamma$ regressiya koeffitsiyenti deyiladi va to'g'ri chiziqning absissa o'qiga nisbatan og'ishini bildiradi.

Rasmdagi γ to'g'ri chiziqning OX o'qiga nisbatan og'ish burchagi. Y_i va \hat{Y}_i lar natijaviy ko'rsatgichning x_i nuqtadagi tajribaviy va hisoblangan qiymatlari hisoblanadi. Bu koeffitsiyentlarni topish uchun eng kichik kvadratlar usulidan foydalaniladi, ya'ni;

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \rightarrow \min \quad (2)$$

(1) ni (2) ga quysak quydagini olamiz:

$$S(b_0, b_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 \rightarrow \min \quad (3)$$

(3), bajarilishining zaruriy sharti: birinchi tartibli hosilasi nolga teng va ikkinchi tartibli hosilasi esa musbat bo'lishi kerak.

Demak,

$$\frac{\partial S}{\partial b_0} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial S}{\partial b_1} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i) x_i = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial b_0^2} = 2n > 0, \quad \frac{\partial^2 S}{\partial b_1^2} = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0$$

Funksiya minimumga ega bo'lishining yetarli sharti esa quydagicha:

$$\frac{\partial^2 S}{\partial b_0^2} * \frac{\partial^2 S}{\partial b_1^2} - \left(\frac{\partial^2 S}{\partial b_0 \partial b_1} \right)^2 = 4n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > 0 \quad (6)$$

(3) funksiya (6) shartni bajaradi. Buni tekshirish uchun ikkinchi tartibli aralash hosilalarni olib (7) ga quysak, quydagini hosil qilamiz:

$$2n * 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(2 \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 > 0$$

Buning to'g'riligini quyidagicha isbotlash mumkin:

$$4n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(2 \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = 4n \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n} \right] =$$

$$= 4n \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{2 \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n} + \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n} * \frac{n}{n} \right] =$$

$$= 4n \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i * \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} + n \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2 \right] =$$

$$= 4n \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i x + n x^2 \right] = 4n \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n 2x_i x + \sum_{i=1}^n x^2 \right] =$$

$$4n \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i x + x^2) = 4n \sum_{i=1}^n (x_i - x)^2 > 0$$

Demak (4) va (5) larni soddalashtirib, quydagi tenglamalar sistemasini olishimiz mumkin:

$$n b_0 + b_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i ; \quad b_0 \sum_{i=1}^n x_i + b_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (7)$$

(7) ifoda tenglamalar sistemasini bo'lib, bu tenglamalar sistemasini Kramer yoki Gauss usullari bilan osongina yechish mumkin.

Gazning yonish jarayonini temperatura, o'rganilayotgan element atomlaridan kuzatilayotgan signal (U) va boshqa parametrlar orasidagi bog'lanishlar odatda bir va ko'p o'zgaruvchili, chizikli yoki chiziqsiz bo'lishini nazariy jihatdan o'rganish mumkin. Biz bir o'zgaruvchili, chizikli bog'lanish bo'lishini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, gazning sarfi V ning har bir qiymatiga temperatura t natijaviy ko'rsatgichning biror qiymati mos kelsin va quyidagi 2-jadvalda ifodalangan bo'lsin:

2-jadval

$V_{yo.g.}/min$	T, S	T_n, S
0,25	1100	1147,8
0,3	1400	1361,2
0,35	1600	1575
0,4	1800	1708,3
0,45	2000	1921,81
0,48	2100	2050
0,5	2220	2135
$\Sigma 2,73$	$\Sigma 12220$	

Agar t ning V ga bog'liqligini quydagi ko'rinishda izlasak, ya'ni $t_i = a + b * V$ u holda a va b doimiy sonlarni aniqlash uchun yettita shartli tenglamalarni hosil qilamiz va quyidagicha yozamiz:

$$t_i = a + b * V_i$$

Bu yerda V_i va t_i lar V va t larga mos bo'lgan qiymatlar hisoblanadi. Normal tenglama quyidagicha $a + V/b = t$ va $V/a + V^2/b = tV$ yoki $7a + 2,73b = 12220$ va $2,73a + 1,1179b = 4993$

Bu tenglamalarni yechgandan so'ng, $a=80,15$ va $b=4270,68$ qiymatlarni olamiz. T ning qiymatlarini quydagi formuladan $t_x = 80,15 + 4270,68V$ dan topiladi va topilgan qiymatlar 2-jadvalning oxirgi ustunida keltirilgan.

Tirqishli va injektorli gorelkalarda tajribalar olib borildi va yonuvchi gazning yonish jarayonini yuqori samaradorlikka erishish tadbiri qilindi.

Standart eritmadagi va namunadagi nomal'um konsentrasiya spektral chiziqlar intensivligini tenglashtirish yo'li bilan aniqlanadi. Bu usulda spektral

chiziqlar intensivligi o'rnida lazer nurining element atomlari bilan selektiv ta'siri natijasida hosil bo'layotgan doimiy tokni raqamli voltmeterda o'lchash orqali ionizasion signal nazarda tutilmoqda. Dastlab tekshirilayotgan elementdan ionizasion signal kuzatiladi va ionizasion signalning qator konsentrisiyaga bog'liqligi o'rganiladi. 2 va 3-rasmlarda seziiy va natriy atomlaridan kuzatilayotgan signalning yonuvchi gaz sarfiga bog'liqligi keltirilgan. Optimal sharoitda atom-ionizasion spektrometerni darajalash grafigi natriy va seziiy atomlari uchun 4-rasmda keltirilgan. Olingan natijalar propan-butan-havo va asetilen-havo alangasida olib borilgan. 4 va 5-rasmlarda ko'rinib turibdiki seziiy va natriy atomlaridan kuzatilayotgan signalning intensivligi propan-butan-havo alangasida kattaroq ekanligini ko'rish mumkin [3-14].

1.5-rasm. Turbulent alanga tuzilishi;

a) Gaz konsentrisiyasi, b) Havo konsentrisiyasi v) Yonish mahsulotlarining konsentrisiyasi

Gazsimon yoqilg'ining yonishi natijasida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini hisoblash lazer spektral usul yordamida olingan tajriba natijalari asosida olib borildi [4-14].

Gazsimon yoqilg'i va yonuvchi gazlarning o'ziga xos yonish issiqligi J/kg o'lchamdagi gazsimon yoqilg'i va boshqa ba'zi yonuvchi gazlarning o'ziga xos yonish issiqligi 2-jadvalda keltirilgan. Ko'rib chiqilgan gazlardan eng katta massa o'ziga xos yonish issiqligi farqlanadi. Ushbu gazning bir kilogrami to'liq yonishi bilan $119,83 MJ$ issiqlik chiqariladi. Shuningdek, tabiiy gaz kabi yoqilg'i yuqori kaloriya qiymatiga ega - tabiiy gazning o'ziga xos yonish issiqligi $41 \dots 49 MJ/kg$ (sof $50 MJ/kg$ uchun).

Gaz yondirgichda yonuvchi gaz propan-butan gazi yonganda ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori Q ni hisoblash mumkin. Buning uchun quydagicha hisoblashimiz kerak bo'ladi. 1Hol uchun 1soatda $V=800l$ propan-butan gazi yongan taqdirda, $n=V/22,4=35,7 mol'$ modda miqdori kelib chiqadi. Propan-Butanning molyar massasini $C_3H_8+C_4H_{10}=102kg/kmol$ tengligini hisobga olsak $35,7*102=3643=3,6kg$ gaz ishlatilganligi kelib chiqadi.

Gaz yonganda ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori quydagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = q * m$$

Bu yerda Q yonuvchi gazning solishtirma yonish issiqligi, J/kg ; m gazning massasi, kg larda o'lchanadi.

U holda siqilgan gaz ya'ni propan-butan gazi uchun $q=45*10^6 J/kg$, $m=3,6kg$ bo'lsa, $Q=45*10^6 * 3,6=162*10^6 J$ ga teng bo'ladi.

2 Hol uchun 1soatda $V=400l$ propan-butan gazi yongan taqdirda, $n=V/22,4=17,86mol'$ modda miqdori kelib chiqadi. Propan-Butanning molyar massasini $C_3H_8+C_4H_{10}=102kg/kmol'$ tengligini hisobga olsak $17,86*102=3643=1,82kg$ gaz ishlatilganligi kelib chiqadi.

Gaz yonganda ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori quydagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = q * m$$

1.2-rasm. Natriy atomidan kuzatilayotgan signalning yonuvchi gaz sarfiga bog'liqligi.

1.3-rasm. Laminar alanganing tuzilishi;

1) Gaz konsentrisiyasi, 2) Havo konsentrisiyasi

1.4-rasm. Natriy atomidan kuzatilayotgan signalning yonuvchi gaz sarfiga bog'liqligi.

Bu yerda q yonuvchi gazning solishtirma yonish issiqligi, J/kg; m gazning massasi, kg larda o'lchanadi. U holda siqilgan gaz yani propan-butan gazi uchun $q=45 \times 10^6$ J/kg, $m=1,82$ kg bo'lsa, $Q=45 \times 10^6 \times 1,82=81,9 \times 10^6$ J ga teng bo'ladi. Demak ishlatilayotgan gazning hajmi kamaysa gaz yonganda ajralib chiqayotgan energiya kamayar ekan.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki sanoat pechlarida gaz yoqilg'isining yonish samaradorligini oshirishda energotejamkor gaz yondirgich yaratishda va sinab kurishda lazer spektral usuldan foydalanish mumkin. Gaz va havo sarfi bo'yicha olingan tajriba natijalari qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg'isini yoqish jarayonida qo'llaniladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. *Jila V.A.* Gazosnabjeniyeye. Uchebnik dlya VUZov. M: Izdatelstvo ASV, 2014. -368 s.

2. *Karyakin Ye.A., Udovenko V.Ye. i dr.* Promyshlennoye gazovoye oborudovaniye: Spravochnik – Saratov, 2002. – 623s.

3. *Khalmanov A.T., Toshkuvatova N.* Modern methods for identification of atoms, molecules, and aerosols in various objects. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2023;89(6):23-34. (In Russ.) <https://doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-6-23-34>

4. *Chekalin N. V, Khalmanov A., Marunkov A. G., et al.* Determination of Co, Cr, Mn and Ni traces in fluorine containing materials for optical fibers using laser enhanced ionization techniques with flame and rod-flame atomizers / Spectrochim. Acta, Part B. 1995. Vol. 50. N 8. P. 753 - 761. DOI: 10.1016/0584-8547(94)00168-U

5. *Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S.* Laser atomic ionization spectrometer in flame / Zavod. Lab. Diagn. Mater. 2001. Vol. 67. N 10. P 16 - 19 [in Russian].

6. *Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S., Tursunov A. T., Tukhlibaev O.* Study of traces of elements on a universal laser photoionization spectrometer / Opt. Spectrosc. 2001. Vol. 90. N3.P 344 - 347. DOI: 10.1134/1.1358438

7. *Khalmanov A.* Laser spectroscopy of ultra-small concentration of atoms and aerosols in various phase states of substance / Theor. Appl. Sci. 2019. Vol. 75. N7.P 225 - 239. DOI: 10.15863/TAS.2019.07.75.38

8. *Khalmanov A., Boboev S., Burxonov X.* Calculation of a polluting substance released into the atmosphere from asphalt-concrete plants / Theor. Appl. Sci. 2019. Vol. 76. N 8. P. 246 - 249. DOI: 10.15863/TAS.2019.08.76.34

9. *Khalmanov A. T., Do-Kyeong Ko, Jongmin Lee, et al.* Study of Traces of Au and Ag Atoms by Resonant Laser Step-wise Ionization Spectroscopy / J. Korean Phys. Soc. 2004. Vol. 44. N 40. P. 843 - 848.

10. *Aymatov R.R.* Sjiganiye gazovogo topliva v promyshlennyyh pechax pri proizvodstve stroitelnyh materialov v Respublike Uzbekistan. BST: Byulleten Stroitelnoy Texniki. g Moskva, 2019g.

11. *Aymatov R.R.* Matematicheskoye modelirovaniye prosessa goreniya. Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii na temu "Problemy i ressheniya vnedreniya innovatsionnyh texnologiy v sfere inzhenernyh kommunikatsiy". Samarkand, 2020g.

12. *Aymatov R.R.* Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol. 27 No. 1. <http://ijpsat.ijst-journals.org>

13. *R.R. Aymatov, B.Mamatov, Q. Barotov.* Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.

14. *Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U.* Environmental Impact of Fuel energy Complex Networks and Measures to Reduce It. Publisher: «World of Conferences»Published 2022-12-22.

